

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2022

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2022

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. -д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2022-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyorova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Абдуллаев Сардор Туйчиевич ГЎЗАЛЛИККА ОИД ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРНИНГ ТИЗИМЛИ ТАҲЛИЛИ.....	8
2. Абдумажидова Хамида ВЛИЯНИЕ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ НА АКТИВНОСТЬ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ.....	18
3. Ашурова Хуршида Сағдуллаевна МАХМУДХЎЖА БЕҲБУДИЙНИНГ МАЪНАВИЙ МЕРОСИ.....	26
4. Ahrorova Madina Rahmatovna O‘ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI.....	33
5. Boltaev Farrukh Farhodovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE INTERACTION OF LANGUAGE, THOUGHT AND CULTURE IN THE CONTEXT OF GLOBALIZATION.....	40
6. Бозоров Мустафо Жабборович “МИГРАЦИЯ” ТУШУНЧАСИНИНГ ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛИ.....	49
7. Каримов Соҳибназар Каримович РУҲИЙ ПОКЛИК ҲАҚИДАГИ ТАЪЛИМОТ ЁҲУД ТАСАВВУФ ФАЛСАФАСИДА КОМИЛ ИНСОН МАСАЛАСИ.....	57
8. Комилов Рўзи Рабиевич ЎЗБЕК ХАЛҚИ НИКОҲ МАРОСИМЛАРИНИНГ АХЛОҚИЙ ФУНКЦИЯЛАРИ.....	65
9. Мажитов Махмуд Абдимўмин ўғли ИЖТИМОЙ МУҲИТ - ШАҲС ШАКЛЛАНИШИ ЖАРАЁНИ ДЕТЕРМИНАНТИ СИФАТИДА.....	74
10. Махмудова Азиза Нугмановна ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТДА ҲУҚУҚИЙ ТАРБИЯНИНГ ЎРНИ.....	81
11. Меликова Мартаба Нумоновна ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ.....	88
12. Омонов Баходир Нуриллаевич ЭКОЛОГИК ГЛОБАЛЛАШУВ КОНТЕКСТИДА ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЭКОЛОГИК ВАЗИЯТДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	95
13. Usmonova Laylo Rahmatullaevna THE EMOTIONAL IMPACT OF ORIENTAL MINIATURES AND ITS ROLE IN THE STUDY OF HUMAN AESTHETIC NEEDS.....	106
14. Фозилова Азиза Иноятиллаевна МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИЛМ –ФАН ТАРАҚҚИЁТИДАГИ РОЛИ...	114
15. Холиқов Юнус Ортиқович ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО БАҒРИКЕНГЛИК ИНСОНПАРВАРЛИКНИНГ АСОСИЙ ТАМОЙИЛИ СИФАТИДА.....	120

16. Ҳамдамов Ислом Акрамович ИЛМ-ФАН ТАРҚАҚЎИТИДА МИРЗО УЛУҒБЕК ИЛМИЙ МЕРОСИ ВА “ЗИЖИ ЖАДИДИ ГУРАГОНИЙ” АСАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	128
17. Шерманов Исобек Чилмаматович БИОТЕХНОЛОГИК ЖАРАЁНЛАР ТАРАҚЎИТИДА МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ УЙҒУНЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	135
18. Шеров Мансур Болтаевич ЎЗБЕКИСТОН ҲАРБИЙ ХИЗМАТЧИЛАРИДА КРЕАТИВ ТАФАККУРНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	144
19. Makhmudova Aziza Nugmanovna LEGAL-REGULATORY SYSTEM IN CIVIL SOCIETY CONTROL OF THE PROCESS OF LEGAL SOCIALIZATION OF INDIVIDUALS.....	149
20. Гонашвили Александр Сергеевич СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ПОНИМАНИЕ ЦЕННОСТЕЙ РУБЕЖА XIX И XX ВЕКОВ: СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ.....	155
21. Хаджиметов Бехзод Бахадирович ШАРҚ МИНИАТЮРА САНЪАТИДА ПОРТРЕТ ЖАНРИ.....	163
22. Pulatov Jaxongir Nazirovich ЖАМИАТ БАҲҚАРОР ТАРАҚҚИЙОТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА FUQAROLIK ЖАМИАТИ ИНСТИТУТЛАРИНИНГ О’РНИ.....	169
23. Ашуров Шодмон Шаропович ҒАРБ ФАЙЛАСУФЛАРИНИНГ ИЖТИМОИЙ – ФАЛСАФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ЖАМИАТ БАҲҚАРОРЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	177
24. Ravshan Mardonov ZAMONAVIY TA’LIM FALSAFASI VA FALSAFIY ANTROPOLOGIYA: TUTASH MUAMMOLAR VA O’ZARO TA’SIR USULLARI.....	184
25. Эргашева Махбуба Хотамбековна ТАЪЛИМДА ИННОВАЦИОН ҒОЯЛАР КИРИБ КЕЛИШИДАГИ ХАОТИК ЖАРАЁНЛАР ҲАМДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИДА АТТРАКТОР ОМИЛИ.....	192
26. Эргашева Махбуба Хотамбековна ЗАМОНАВИЙ ТАЪЛИМ СИНЕРГЕТИК ТИЗИМ СИФАТИДА.....	201
27. Саидов Ихтиёр Мизрабович ВАТАНПАРВАРЛИК ТУЙҒУСИНИНГ МАЗМУН-МОҲИЯТИ ВА НАМОЁН БЎЛИШ ШАКЛЛАРИ.....	210
28. Хасанов Миршод Нўмонович ФОРОБИЙНИНГ ФАЛСАФИЙ МЕРОСИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	216
29. Elmuradova Surayyo TA’LIM JARAYONINI TASHKIL ETISHNING SHAXSIY EKZISTYENSIAL YONDASHUVINI IJTIMOIIY-FALSAFIY Tahlili.....	227
30. Саидова Камола Усканбаевна ЛЮБОВЬ И НЕНАВИСТЬ КАК ДВЕ КРАЙНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ.....	232

Ahrorova Madina Rahmatovna

stajyor o`qituvchisi

Samarqand Davlat chet tillar instituti

E-mail: akhrorova.madina@mail.ru

(O`zbekiston, Samarqand.)

O`ZBEK MUMTOZ SHOIRLARI IJODIDA GENDER TENGLIGI MASALASI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6589714>

ANNOTATSIYA

Zamonaviy jamiyatshunoslik izchillik bilan va samarali tarzda gender tushunchasini ijtimoiylik hamda uning shakllarini tahlil qilish borasidagi muhim asoslardan biri sifatida ishlab chiqmoqda. "Gender – tabiatan belgilanmagan, ijtimoiy hodisalar ato etgan xususiyatlar yig'indisidir. Gender ayollar va erkaklarga ta'sir ko'rsatuvchi barcha ijtimoiy jarayonlarda mavjud, tashkil topadi va qayta tiklanadi. O`zbekistonda mustaqillik yillarida gender tenglikka erishish choralari ro'yobga chiqarish yo'lida juda katta ishlar amalga oshirildi. Oilaning ijtimoiy muhofazasi, onalik va bolalik masalalariga mas'ul bo'lgan Bosh vazir o'rinbosari rahbarligida 1991- yilda Xotin-qizlar qo'mitasiga asos solinganligi bilan institutsional rivojlanishda sezilarli o'sishga erishildi. Xotin-qizlar qo'mitasi barcha hududlarda va jabhalarda vakolatli bo'lgan takomillashgan tizimga ega. Shu o'rinda savol tug'ilishi mumkin yurtimiz tarixida xususan, xonliklar davrida ayollar tengligi qay darajada bo'lgan. Mumtoz shoirlar Maxzuna, Nodira, Uvaysiy, Anbar Otin hamda Dilshodi Barno ijodi misolida maqolada ushbu masalaga murojaat qilinadi. Mumtoz shoirlarimizning ilmiy merosi hamda, ular yaratgan g'azallarni tahlil qilib, masalaning tub mohiyatiga oydinlik kiritamiz.

Kalit so'zlar: gender tengligi, qora, mazluma, chiston, bistu se adiba, devon, ma`rifatparvar, avom, zohid, fushn, mumtoz, benavo, tafakkur, ma`rifat, o`zlikni anglash

Ахророва Мадина Рахматовна

стажер-исследователь

(Узбекистан, Самарканд)

ВОПРОС ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕ УЗБЕКСКИХ КЛАССИЧЕСКИХ ПОЭТОВ

АННОТАЦИЯ

Современная социология последовательно и эффективно развивает концепцию гендера как одну из важных основ анализа социальности и ее форм. «Гендер - это набор характеристик, которые не определены природой, но наделены социальными явлениями. Гендер - это культурная маска пола, наше восприятие гендера в рамках наших собственных социокультурных представлений. Более того, гендер - это всего лишь гендер, который составляет гендер в результате его социализации. Гендер присутствует, формируется и возрождается во всех социальных процессах, влияющих на женщин и мужчин. За годы

независимости Узбекистан много сделал для достижения гендерного равенства. Значительный прогресс был достигнут в институциональном развитии с момента создания в 1991 году Комитета женщин под руководством заместителя премьер-министра, отвечающего за социальную защиту семьи, материнства и детства. Комитет женщин имеет усовершенствованную систему, которая компетентна во всех областях и на всех фронтах. Это поднимает вопрос об уровне равноправия женщин в истории нашей страны, особенно в период ханства. В статье рассматривается этот вопрос на примере произведений поэтов-классиков Махзуны, Нодира, Увайси, Анбара Отина и Дильшоди Барно. Анализируя научное наследие наших поэтов-классиков и созданные ими стихи, мы проясним суть вопроса.

Ключевые слова: гендерное равенство, черный, угнетенные, чистон, бисту се адипа, девон, просветитель, авом, захид, фусн, классик, бенаво

Akhrorova Madina Rakhmatovna

trainee researcher
(Uzbekistan, Samarkand)

THE ISSUE OF GENDER EQUALITY IN THE WORK OF UZBEK CLASSIC POETS

ANNOTATION

Modern sociology is consistently and effectively developing the concept of gender as one of the important foundations for the analysis of sociality and its forms. "Gender is a set of characteristics that are not defined by nature, but are endowed by social phenomena. Moreover, gender is only gender, which is what constitutes gender as a result of its socialization. Gender does not belong to man, but man belongs to sex, and he has power and language. Gender is present, formed, and regenerated in all social processes that affect women and men. During the years of independence, Uzbekistan has done a lot to achieve gender equality. Significant progress has been made in institutional development since the establishment of the Women's Committee in 1991 under the leadership of the Deputy Prime Minister in charge of social protection of the family, motherhood and childhood. The Women's Committee has an improved system that is competent in all regions and on all fronts. This raises the question of the level of women's equality in the history of our country, especially during the khanate. The article addresses this issue with the example of the works of classical poets Makhzuna, Nodira, Uvaysi, Anbar Otin and Dilshodi Barno. Analyzing the scientific heritage of our classic poets and the poems they created, we will clarify the essence of the issue.

Key words: gender equality, black, oppressed, chiston, bistu se adiba, devon, enlightener, avom, zahid, fushn, classic, benavo

KIRISH.

Gender tenglik jamiyatda muhim bo'lgan ijtimoiy munosabatlarda dolzarb ahamiyatga ega ega ekanligi bugungi kunda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugun oilada, jamiyatda, ayniqsa, xotin-qizlarning ijtimoiy hayotdagi faolligini oshirishga alohida e'tibor qaratilayotgani natijasida ijtimoiy munosabatlarda ham, qonunchilikda ham katta o'zgarishlar amalga oshirilayotgani borasida so'z bordi. Xo'sh o'tmishda ayollarning haq-huquqiga bo'lgan munosabat bugungi kun kabi bo'lganmi? Shariat qonunlari ustun bo'lgan o'tmishimizda ayollar ozodlik uchun kurashda tanlagan yo'l-stixiyali kurash qay tartibda kechgan. Ular zamona zaylining qaysi illatlariga qarshi kurashgan? O'tmish va bugunni solishtirgan holda gender munosabatlarini tartibga solish masalasida mentalitet hamda boy tariximizni bilish konsepsiyasi taklif etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT USULLARI.

O'zbek shoirlari ijodini o'rganish ular qoldirgan merosning to'la nashrlarini tayyorlash keying 15-20 yil ichida muhim qadamlar qo'yilganligi diqqatga sazovordir. Jumladan, A.Qayumov tomonidan tayyorlangan Nodira g'azallarining birinchi va ikkinchi nashri[1,313], Uvaysiy devoni, Shuningdek, filologiya fanlari nomzodi O'tkir Rashid tomonidan Uvaysiy, Nodira, Maxzuna

sherlaridan iborat „ Uch shoira “nomi bilan nashr etilgan majmua kitobxonlarga manzur bo`lgan.[2,78]

O`zbek shoiralari ijodi bilan tanishishda T.Jalolov tuzgan „O`zbek shoiralari to`plami” alohida ahamiyatga ega[4,5].Tojik adabiyoti namoyondalari Yoji Usmon,A.Muxtorov, T.Shodiyevlarning ilmiy izlanishlari hamda ular qoldirgan asarlar taxsinga loyiq. Toji Usmon tomonidan nashr etilgan „Bistu se adiba”[6] to`plamida X asrdan boshlab o`zbek va fors-tojik tillarida ijod etgan 23 shoiralarning ijodi, sherlaridan namunalar va ular hayotidan parchalar keltirilgan. Dilshodi Barno uning hayoti va ijodini o`rgangan tojik olimi A.Muxtorov Dilshod va uning XIX XX asr boshlarida tojik xalqi ijtimoiy fikr tarixida tutgan o`rni”, „Dilshodi Barno va uning adabiy merosi” asarlarida adibaning ijtimoiy falsafiy fikrlarini yoritgan.

Filologiya fanlari nomzodi A.Jalolovning „1905-1917-yillar ma`rifatparvar- demokratik o`zbek adabiyoti” nomli tadqiqotida Toshkentda yashab ijod etgan progressiv shoirlar qatorida Nozimaxonim ijodiga ham to`xtalib o`tadi. Nozimaxonim „xo`rlangan mazlumalar”va ezilgan bechora mardumalar” haqida muhabbat bilan sherlar yozgani va „bechora avom fikri” bilan yashaganligi qayd etiladi. [7]

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Insoniyat badiiy tafakkurining ibtidosi inson va uning insoniylik huquqi haqida so`z boshlaydigan bo`lsak, haqiqiy insonparvarlik, ozod mehnat, chinakam demokratiya, haqiqiy shaxs ozodligi, eng ilg`or fan va madaniyat adolatli jamiyatdagina qaror topadi. O`zbek shoiralari adabiyotda uzoq asrlar davomida kuylanib kelingan ushbu mavzuni rivojlantiribgina qolmasdan, uning ayollar dunyosiga xos yangi aspektlarini kashf etdilar. Bu hol ularning ayolning samimiy muhabbatini kuylashda, ayol qalbining eng nozik xis-tuyg`ularini ayol tili bilan ifodalashda, uning qadr-qimmatini yerga urib kelgan kuchlar: shayx, zohid, muttasiblarga va shariatning nihoyatda mahdud qoidalariga qarshi norozilik bilan chiqishlarida o`z ifodasini topgan:

Mutriba bo`ldi noshod, el dardini etib yod
Qachon kelar baxtli kun, qachon bo`larmiz ozod?!

(Mutriba)

Mumtoz shoirlar haqida so`z boshlaganda, avvalo Qo`qon adabiy muhitini yaratib bergan Nodira ijodiga murojat qiladigan bo`lsak, Nodira inson hayotini tushuntiruvchi shayxni „orifi komil“ deb biladi.Unga e`tiqod bilan qaraydi lekin o`z atrofida bunday „orifi komil“ni ko`rmaydi. Shoira hayotida uchragan shayxlar aksincha boshdan-oyoq inson erkini kamsituvchi, tamagir, riyo egasi bo`lgan kishilar edilar. Nodira shayxlarni ayovsiz fosh qiluvchi Navoiy misralaridan ilhomlanib yozadi:

Riyoyu hirs tamasavtidur taronai shayx,
Eshitmakim, hamma afsun erur fasonai shayx

Bu yerda shayxni xarakterlashda uning fasonlarni „fusndan iborat“ deb aytish suhbatning sovuqligiga ishora qilish juda o`rinli qo`llangan obrazlardir. [8,619]

Inson erkining kamsitilishiga qarshi bunday e`tiroz Uvaysiyning ishqiy g`azallarida ham ko`pdir.

Ahli olam ani damidan omon topqon emas,
Nafsi shayton boshini kesguvchi qotil zohid

Uvaysiy zuhd elining hukmron mafkura sohiblari sifatida har qanday jahl ishiga qodirligini yaxshi biladi. Shuning uchun ham shoira ularga bo`ysunishdan boshqa iloji yo`q (aslida shoira ularning kirdikorlarini qoralaydi) chunki ular „jahl mayini ichsa“ yomon oqibatlariga olib kelishi mumkin.

Musulmon dunyosidagi ayollarning haq- huquqlari, or- nomuslari ko`p asrlar davomida toptalib, vaxshiyona azob va haqoratlariga duchor qilinganliklarini aniq hayotiy faktlar misolida ishonarli tasvirlagan shoira- Mutribadir. Quyidagi satrlar zamon nafasi bilan yo`g`irilgan bo`lib, shoiraning Turkistondan tashqari o`lkalarda ham uyg`onish boshlanganligining xabardorligini ko`rsatadi:

Ochib yuz ma`rifat sori, eting barbod xurofotni,
Biling, ul ufalik dugonalar yengmush jaholatin

Olib erkin nafas, onlar qilib, daf an zalolatin,
Asrlar eltg'on ul bid'at uyqusidan uyg'oning!

Ko'rinib turibdiki, o'sha zamonlarda ayollar ozodlikka chiqish, ilm- ma'rifat ilinjidagi kurashda ma'rifat yo'lidan borganlar. Ayollarning ilm ahlidan bo'lishiga bo'lgan intilishlari mumtoz shoirlar tashkil etgan maktablar misolida ko'rish mumkin. Uvaysiy, Nodira, Dilshod otinlar ilmga chanqoq ayollarga ta'lim berish bilan birga ularni birdamlikka, tenglikka chorlagan.[9]

Keling, qizlar, chalaylik daf ila soz,
Bir osoyish zamonni chorlaylik boz.

Diyorimizni ta'rif aylamakka
Hamma maqsadni birga aylaylik soz.

Qo'shiqni Nodira she'rig'a bog'lab,
Bo'layluk sozig'a bizlar hamovoz.

Uvaysiy birla Mahzuna qoshida
Turaylukluk suhbat aylab birga damsoz..

Jamoli misra asli ersa, Barno,
O'qug'an odam aylar oncha e'zoz.

Jaholatga qarshi ma'rifat qilichi bilan himoyalanoqni olimu- fozillar misolida keltirib o'qigan odamning naqadar e'zozda bo'lishi haqida munozara yuritiladi.

Inson va xalqning baxtli taqdiri uchun kurash mavzusi xususan, o'rta asrlar adabiyotida ham chuqur ma'no kasb etdi. Chunki bu davrda feodal-klerikal axloq inson haq-huquqini poymol etdi. Shunga ko'ra ham o'rta asrlar adabiyotida ham inson shaxsining erk va haq- huquqlari mavzusi markaziy o'ringa ega bo'ldi. Ayni shu davrda Maxzuna, Nodira, Uvaysiy, Anbar Otin hamda Dilshodi Barnolar shu davrda yashab ijod etganlar. Ijtimoiy hayotdagi boshqa hamma salbiy faktorlar qatorida islomning xotin- qizlarga nihoyatda cheklangan munosabatining o'zi ularning ijodlarida erkinlik va ma'rifat uchun kurashishning o'ziga xos g'oyalarini maydonga tashlangan edi.

Hukmron tabaqalar tomonidan ayollarni asrlar davomida „ojiza“ deb kamsitilganligi ma'lum. Anbar Otin ayollarning huquqsizligini ifodalab, ularni notavon, „benavo“, „devor kunjidagi bechora“ sifatleri bilan ataganlarini zamonaning adolatsizligida deb biladi. Adiba o'zbek ayoli siymosini tasvirlar ekan bir ona misolida urg'u beradi. O'zbek ayollarining boshidagi farqi ularning taqdiri ramziy ma'nosi deya izohlagan shoira „qora“ so'zini izohlab, ayollarning qora taqdirini ularning peshonasidagi farqi kabi qora taqdirga mutbalo qilinganini ta'kidlab o'tadi. Shoira onalar haqidagi qaydlaridan keyin „farqi qoralarning taqdirini tasvirlashga ko'chadi. Risolaning farqi qoralartaqdirini bayon etishga bag'ishlangan ikkinchi faslida adiba onalar, onalik sharafi, ayollarning fojiali qismati va orzularini ifodalaydi.[10,118]. Risolada ayollarni ulug'lagan yana shunday misra uchraydi:

Muhabbat birla sevgil san, hamma farqi qarolarni,
Ayol deb yerga urma, xo'rlama farqi qarolarni.

Hukmron tabaqalar tomonidan ayollarni asrlar tomonidan ojiza, „notavon“, „benavo“, „devor kunjidagi bechora“, sifatleri bilan ataydi. Shoira ana shunday farqi qoralarni har tomonlama go'zal va yetuk inson sifatida tasvirlaydi. Lozim topilsa aql-u zakovatda tengi yo'q deb ataydi. Ming afsuski, farqi qoralarning qora zulmat hukmron bo'lgan o'sha zamonda hurmat e'tibor topmaganligidan afsuslanish, achinish bilan tilga oladi. Lekin taraqqiyparvar shoira kelajakka katta ishonch bilan qaraydi: bu ijtimoiy axloqiy illatlar albatta o'tib ketadi, hurlik, tenglik zamonlari keladi. Mana bu haqda Anbar otinning o'zi nima deydi: «Bir zamoni bo'lurki, kamina mushtipar kabi olijanob orzu qilg'ondan ziyoda bo'lur... alarni mazlumalar avlodi xatarsiz tavallud o'lib, yaxshi

parvarish topub, hushro'y va hushho'y, botamiz va vatando'st, serg'ayratu mehmondo'st bo'lub, kamolg'a yetar. Ul zamonda barcha xalq sohibjamol bo'lur... [4,54]

Ul zamonda odam axloqi ul darajag'a eturki, mijoz gala hotunlik rusumini tark etar va har er bitta hotin ila farog'atvor kun kechirgay...

Ul vaqt qizlar ilmi dunyoviy tahsilig'a muyassar bulub, urfon tahtida qaror topib, ellar va ulug'lar safig'a doxil bo'lurlar, alar hayrat va mehnatda erlarg'a hamfo va yovar bo'lub, obro' topib, hurmat va ikromg'a sazovor bo'lurlar.»

Anbar otin adolatli podsho muammosiga a'lohida to'xtalib, o'sha davr uchun nihoyatda original, kutilmagan va hozirgi zamonda ham ahamiyatini yo'qotmagan fikrlarni bildiradi. U, dastavval «o'rus keldi!» deganda hamma ma'rifat ahli, endi xalqning, ijtimoiy - iqtisodiy va ma'naviy hayoti yaxshi tomonga o'zgaradi deb kutganini, lekin bu ishonch oqlanmagangini, aksincha, «o'rus podshoh musulmonlarga zarrachayinki ha'lovat bermaganini» aytadi. Ba'zi bir ruslar hukmronligini oqlaganlarga qarshi shunday deydi: «Agar o'rus shohi darhaqiqat odil bo'lsa, va aning hohishi qaram xalqlar ham o'rus misoli ozod bo'lsun va barcha haloyiq o'rus birla barobar bo'lub ro'zg'or kechirsun desa, amorat va hukmronliq qonunini din qonunlaridan mustasno keltursin.» Boshqa bir o'rinda faylasuf - shoira: «Davlat ishini dini islomdin yiroq tuting...», degan fikrni bildiradi.

Xo'sh, bu mustamlakachilik va adolatsiz tuzumdan qutilishning yo'li bormi? Anbar otin uning ikki yo'lini aytib o'tadi. Biri – aqlni inson o'ziga vazir qilib, falsafiy mushohada yordamida ish ko'rish orqali bunga erishish mumkin: «Vaqtiki ilm daraja qilib, falsafa ravnaq topsa, bu chigillarim kushoda bo'lur. Falsafa iborasi ila qarshi va zid so'zlarni muqoyyasa qilg'onda bu chigillar ochilur.» Ikkinchi yo'l esa o'z - haq -huquqini himoya etish maqsadida amaliy harakat qilish, mustamlakachilik zulmiga va adolatsizlikka qarshi birlashmoq, qo'lda qurol bilan chiqmoq. Bu yo'lni shoira shunday ifodalaydi:

«... albatta, aqlu - idrok va jamoatg'a takya qilib, barcha shayh so'fiylardan yiroq va barcha tarsu vahmdin emin bo'lib, zolimlarga qarshi muboriza qilmoq, yakkalikdan hazar qilmoq, bu tadbirlar ila zulmni nobud etib, zulmatni bartaraf qilmoq zarurdir.» Anbar otinning asarlari, ayniqsa, «Qarolar falsafasi» risolasi hozirgi kunda ham ijtimoiy - axloqiy ahamiyatini yo'qotgan emas.

Tarixga nazar tashlaydigan bo'lsak, xotin- qizlarning ozodlikka chiqish o'tgan asrda „Hujum“ harakati bilan bir junbushga kelgan bo'lsa, colonial davrda qisman amalga oshdi. Mustaqillikka erishganimizdan keyin esa xotin- qizlar jamiyatda o'z o'rnini topa boshladi. O'zbekistonda mustaqillik yillarida gender tenglikka erishish choralari ro'yobga chiqarish yo'lida juda katta ishlar amalga oshirildi. Oilaning ijtimoiy muhofazasi, onalik va bolalik masalalariga mas'ul bo'lgan Bosh vazir o'rinbosari rahbarligida 1991- yilda Xotin-qizlar qo'mitasiga asos solinganligi bilan institutsional rivojlanishda sezilarli o'sishga erishildi. Xotin-qizlar qo'mitasi barcha hududlarda va jabhalarda vakolatli bo'lgan takomillashgan tizimga ega. Qo'mita raislari orasida viloyat darajasidagi 14 ta xokim o'rinbosarlari, shuningdek munitsipal va tuman darajasidagi ma'muriyat rahbarlarining 219 ta o'rinbosarlari faoliyat ko'rsatishadi.

Xotin-qizlar qo'mitasi, hamda Tashqi ishlar vazirligi va Inson huquqlari bo'yicha milliy markaz Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishlarning barcha shakllariga barham berish to'g'risidagi Konvensiya, Pekin harakati dasturining bajarilishi, Mingyillik rivojlanish maqsadlari bilan yuklatilgan xalqaro majburiyatlar bo'yicha hisobotlarda Davlat statistika qo'mitasi bilan uzviy hamkorlikda ish olib boradi.

Xotin-qizlarning ahvolini yaxshilash va ularning iqtisodiy huquqlarini mustahkamlash yuzasidan milliy darajada dasturlar va chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Davlat boshqaruvi organlari, respublikaning jamoat va ilmiy tashkilotlarining gender masalalarini hal qilishdagi faoliyatini jonlantirish, gender tengligi masalalarini tavsiflovchi statistik ma'lumotlarga bo'lgan ichki ehtiyojning o'sishiga yordam bermoqda, hamda ushbu ma'lumotlardan foydalanuvchilarning doirasi kengaymoqda.

Przidentimizning „Xotin -qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora -tadbirlari to'g'risidagi"farmoni mazkur yo'nalishlardagi ishlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Senat, „Xotin -qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risida"gi qonunni ma'qulladi. Ushbu qonun

O'zbekiston Respublikasi Qonunchilik Palatasi tomonidan 2019-yil 17 -avgustda qabul qilingan bo'lib Senat tomonidab 2019-yil 23-avgustda ma'qullandi. Qonun 7 bob ,32 moddaan iborat. Ushbu qonun „Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi" qonun hujjatlari, „Jins bo'yicha kamsitishga yo'l qo'ymaslik" , „Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash kafolatlari", [1,23] „Gender -huquqiy ekspertiza", „Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash sohasidagi davlat boshqaruvi", „Ta'lim, ilm fan madaniyat hamda sog'liqni saqlash sohasida", „Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar huquqiy hamda imkoniyatlari kafolatlari shular kabi muhim istiqbolli va huquqiy bob va moddalardan tashkil topgan qonun. Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ayolning nafosati va nazokati, vafo va sadoqati, aql-zakovati va fidoyiligi asrlar mobaynida yer yuzida hayot abadiyligiga asos bo'lib keladi. Xotin-qizlarimiz o'z huquqlarini kerakli joyda talab qilishni ham o'rganishadi. Xotin-qizlarimiz o'z huquqlarini talab qilishi orqali jamiyatda gender tushunchasi borligini bilishganidan so'ng ular da huquqiy advokatlik qobiliyati shakllana boshlaydi. Tenglik tushunchasini tanqid qiluvchilar, umuman, tushunchaning mohiyatini tan olsalarda unga yana bir ta'rif berishadi

Shu o'rinda, „gender "tushunchasiga to'xtalib o'tsak, **Gender**, yoki ijtimoiy jins – ayollar va erkaklar o'rtasidagi o'zgaruvchan ijtimoiy-madaniy farqlarni, rollarni, axloq andozalarini, “tabiiy” (“tug'ma”) bo'lmagan, ya'ni jamoat tasavvuridagi me'yorlar va an'analar asnosida ular tomonidan o'zlashtirilgan sifat va boshqa ta'riflarni ifodalovchi termindir. Ayollar va erkaklarga xos bo'lgan tushunchalar to'g'risidagi ayol va erkaklarning tasavvuri, turli sohalarda vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin (o'zgarimoqda).

Gender tengligi esa, erkaklar va ayollar ijtimoiy sohada teng tarzda ahamiyatga, teng huquq va mas'uliyatga, xamda teng sharoitlarga (manba va imkoniyatlarga teng tarzda erishish) ega bo'lsalar va ulardan qonunda belgilangan tarzda rasmiy tenglik (“hujjat asosidagi tenglik”) asosida foydalana olsalargina, tenglik o'z aksini topadi. Xo'sh, Gender tengligi tushunchasini tushundik. Endi, biz bu atamadan qanday foydalanamiz?

Prezidentimiz ta'kidlaganidek, ayolning nafosati va nazokati, vafo va sadoqati, aql-zakovati va fidoyiligi asrlar mobaynida yer yuzida hayot abadiyligiga asos bo'lib keladi.

Shu bois, ayolni e'zozlash, ayolga ehtirom ko'rsatish xalqimizga xos olijanob qadriyat hisoblanadi. Ayniqsa, yurtimizda aziz ayollarning sog'lom zurriyod, barkamol avlodni tarbiyalab voyaga yetkazishdagi o'rni va xizmatini munosib qadrlash, ularga eng yaxshi sharoitlarni yaratib berish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylandi.

XULOSA

Mamlakatimizda olib borilayotgan keng ko'lamli islohotlar natijasida xotin-qizlarning ijtimoiy-iqtisodiy sohalardagi o'rni tobora ortib bormoqda. O'tgan qisqa davr mobaynida xotin-qizlarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, ularning jamiyat va davlat hayotida faol bo'lishlarini rag'batlantirish borasida ko'plab amaliy ishlar qilindi.

Ayniqsa, Prezidentimizning “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni mazkur yo'nalishdagi ishlarning yangi bosqichini boshlab berdi. Xotin-qizlarning bandligini ta'minlash, ularning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, ular o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish borasidagi ko'rsatkichlar sezilarli darajada yaxshilandi.

Davlatimiz rahbarining Oliy Majlis Senati yigirmanchi yalpi majlisida so'zlagan nutqi xotin-qizlar masalasiga davlat siyosati darajasida qaratilayotgan e'tiborning yana bir yaqqol ifodasi bo'ldi. Bu boradagi islohotlarga hamohang tarzda Senatda Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo'mitasining tashkil etilgani esa mazkur yo'nalishda parlamentning roli kuchayib borayotganidan dalolatdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI.

- I. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlar kafolatlari to'g'risidagi" qonun hujjatlari

- II. Xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq hamda imkoniyatlarni ta'minlash kafolatlari" to'g'risida president farmoni
1. A.Qayumov.Qo`qon adabiy muhiti, Toshkent, O`zSSR FA nashriyoti, 1961-yil, 313-bet.
 2. Anbar Otin Sherlar risola T badiiy adabiyot san`at nashri 1970-yil (A644 94.3)
 3. Adabiy meros O`zbek adabiyoti tarixidan tadqiqot va materiallar: ilmiy adsarlar to`plami S/ 49/ T 1989 - 79s 891- 709 A- 281
 4. Nodira Devon O`zbek va fors tillaridagi sherlar T. O`z FA nashriyoti (1963 619-bet) 894.3 H-730
 5. Uvaysiy devon Toshkent UzSSR FA nashriyoti 1959 (894. 3) U-180
 6. Uvaysiy, Maxzuna va Nodira sherlar. T UzSSR davlat badiiy adabiyot nashri 1958-y(66- bet) (U- 180) c94.3
 7. Jalolov T. O`zbek shoirlari. 1- kitob (XVII asrdan oktabr inqilobigacha) . II nashr. T., badiiy adabiyot nashriyoti 1970 344- bet. 891 709 J -252
 8. Jalolov T. O`zbek shoirlari. 1- kitob . T., badiiy adabiyot nashriyoti 1980 416- bet. 891 709 J -252
 9. 7.T.Usmon. Bistu se adiba, Dushanbe, Nashriyoti davlati Tojikiston,1957
 10. Nodira Devon O`zbek va fors tillaridagi sherlar T. O`z FA nashriyoti (1963 619-bet) 894.3 H-730
 11. Uvaysiy shariyatidan Tuzuzvchi M Qodirov, Jabborov J.J, Qayumov A. P va b. T. O`zbekiston KP 1980 (894,3(U-180)
 12. Qodirova Mahbuba XIX asr o`zbek shoirlari ijodida inson va xalq taqdiri. T., „ Fan" , 1977 184- bet (O`zb SSR FA A. Navoiy nomidagi davlat adabiyot muzeyi (891. 709 K- 577.

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYB COH

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000